

BO‘LAJAK TEXNALOGIYA FANI O‘QITUVCHILARINING TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Matqurbonova Inobat Ataxonovna

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganib chiqqan holda tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada texnologiya fanini yanada takomillashtirishda o'qituvchilar uchun bir nechta usullar ko'rsatilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya fani, tadqiqotchilik kompetensiyalari, pedagogik imkoniyatlar, o'qituvchilar.

PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOGENIC SCIENCES

Abstract: This article was analyzed with the study of pedagogical opportunities for the development of the research competence of future teachers of technogenic sciences. Also, the article will indicate several ways to further improve technogenic science for teachers.

Keywords: technology science, research competencies, pedagogical capabilities, teachers.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОГЕННЫХ НАУК

Аннотация: Данная статья проанализирована с изучением педагогических возможностей развития исследовательской компетенции будущих преподавателей техногенных наук. Также в статье будут указаны несколько способов дальнейшего совершенствования техногенной науки для преподавателей.

Ключевые слова: наука о технологии, исследовательские компетенции, педагогические возможности, преподаватели.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim tizimida texnologiya va usullarni joriy etish nafaqat o'quvchilarni mavzuni oson o'zlashtirishga yordam beradi, balki o'qituvchilarning o'quvchilarga individual yondashuvni tashkil etishni xizmat qiladi. Endilikda yangi ta'lim standartlari va o'quv darsturilari, darsliklar mazmuni bo'yicha o'quvchilar ko'proq o'z ustida ishlashga, amaliy mashg'ulotlarni sinfda va sinfdan tashqari ishlarda mustaqil tayyorlashga o'rgatish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Shu ma'noda axborot texnologiyalari darslarida o'quvchilarni o'z ustida ishlashga o'rgatish davomida o'zlariga qiziqarli mavzuni tanlab olish va bevosita u bilan bog'liq bo'lgan muammolarni o'rganish uchun kichik tadqiqotlar shaklida yo'naltiriladi. Bu shakldagi kichik tadqiqotlar bevosita o'quvchiga axborotni qidirish, qayta ishlash va undan foydalanishning zamonaviy metodlarini egallashga, ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatining ba'zi bir metodlarini o'zlashtirishga, o'zining tadqiqotchilik pozitsiyasini aniqlashga, amalga oshirayotgan kichik tadqiqotini yana davom ettirishga, vaqt o'tishi bilan tadqiqotchilik ko'nikmasini kompetensiya darajasiga etkazilishiga imkon beradi. Ta'lim bilan bog'liq adabiyotlarda kompetentlilik tushunchasiga juda ko'p olimlarning tadqiqiy fikr-mulohazalari keltirilgan. **Kompetensiya** – bu egallangan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni echishda foydalanish va uni amaliyotda qo'llay olish imkoniyatidir. Kompetentlilik (**lot:** *competens – layoqatli, qobiliyati bor*) shaxs bilim, ko'nikma va tajribalarining

uning ijtimoiy-professional mavqei va o‘ziga tegishli vazifalar bajarish, muammolar hal qilishga etariligi ham haqiqiy moslik darajasi hisoblanadi.

MUHOKAMA

Tadqiqotchilik kompetensiyasi – deganda biz tanlangan muammoni echishning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, mustaqil bilishga yo‘naltirilgan tadqiqotchilik jarayonida shakllanadigan shaxsiy ko‘nikmalarni deyish mumkin. Tadqiqotning asosiy g‘oyasi faoliyatning dolzarb ilmiy muammolarni ko‘rish, shakllantirish va echish, yangi ijodiy echimlarni topish va ularni amaliy faoliyatga joriy etishga qobiliyatli o‘quvchilarni ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatga jalb etish va ilmiy-tadqiqotchilik faoliyat doirasida ularning uzluksiz innovatsion tayyorgarlik tizimini ishlab chiqishga qaratilgan. Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari kengdir. Bu imkoniyatlardan ba‘zilari quyidagilardir:

- Online ma‘lumotlar va manbalar: Internet orqali mavzuga oid yangiliklarga, sohalardagi so‘nggi tadqiqotlarga va rivojlanayotgan texnologik yangiliklarga osonlik bilan kirish mumkin. Bu o‘qituvchilar uchun yangi va yanada ma‘lumotli manbalardan foydalanish, o‘qitish materiallarini yanada to‘liqlashtirish va talabalarni so‘nggi tendentsiyalarga ega qilish imkoniyatini beradi.

- Sohalardagi yangi texnologiyalar: Bo‘lajak texnologiya sohalarida o‘qitish uchun har xil texnologik vositalardan foydalanish mumkin. Virtual-realitey va argument-raqamli/tashqi-intellekt (AI/ML) platformalari o‘qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qila oladi. Bu imkoniyatlar o‘qituvchilarning va talabalarning yangi texnologiyalar bilan ishlash, dasturlar va apparatni sinab ko‘rish, yangiliklarni tahlil qilish va tadqiqotchilikni rivojlantirishga yordam beradi.

- Hamkorlik va o‘zaro ta‘lim: Bo‘lajak texnologiya sohalaridagi o‘qituvchilar o‘rtasida hamkorlik va o‘zaro ta‘limning rivojlanishi uchun yana imkoniyatlar mavjud. O‘qituvchilar tadqiqotchilik va innovatsiyalarni almashish, bir-biriga fikrlar berish va ko‘nikmalarini o‘rtasida almashish orqali yangi g‘oyalar va yechimlar topish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Talabalar esa o‘z xalqaro tizimlarga kirish, global

tadqiqotlar va innovatsiyalar bilan bog'liq tadbirlarga qatnashish orqali kengaytirishlari mumkin.

- Amaliyotga asoslangan o'qish usullari: Texnologiya fanidagi o'qituvchilar, talabalar bilan amaliyotlar orqali teorik bilimlarni amaliyotga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu usulda, talabalar o'zlarining topshiriqlarini ustalik bilan bajarishi, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish va boshqalar bilan aloqa qilgan holda tajribalar olib borishlari yanada osonlashadi.

- Virtual o'rgatish: Foydalanuvchi dostlariga online platformalar orqali o'qish imkoniyati berish orqali o'qituvchilar texnologiya bilan o'rgatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Virtual o'qitish texnologiyalari orqali o'qituvchilar, talabalar bilan interaktiv muloqotda bo'lishlari, darslarni videokonferentsiya orqali o'tkazishlari, tanlov va sinovlar o'tkazish uchun interaktiv savollar yaratishlari mumkin.

- Tashqi materiallardan foydalanish: Internetda mavjud bo'lgan o'quv materiallari, video darsliklar, online platformalar, kutubxonalardan foydalanish o'qituvchilar uchun muhim imkoniyatdir. Bu yondashuv orqali, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida bir-birlari bilan fikr almashinish jarayonlari yanada mustahkamlanadi. Bu esa o'z navbatida tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishga imkon yaratadi.

Ushbu pedagogik imkoniyatlar o'qituvchilar va talabalar orasidagi innovatsion hamkorlik, ustunliklar va texnologik yangiliklarni amalga oshirish uchun katta imkoniyatni taqdim qiladi. Pedagogik imkoniyatlar dastlabki bilimlarning rivojlantirilishi, tadqiqotchilik harakatlanishining mustaqil rivojlanishi va sohalarda kelajagimiz hisoblangan yoshlar asnosida asosida yangi g'oyalar va texnologiyalar yaratishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishga mo'ljallangan pedagogik imkoniyatlar juda ko'p. Amaliyotga asoslangan o'qish usullari, texnologiya bilan o'qitishning samaradorligini oshirish uchun muhimdir. O'qituvchilar talabalar bilan birgalikda amaliyotlar o'rganish, ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish, tajribalar olish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Texnologiya

asosida o'qituvchilar turkumlarga, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi hamkorlikga erishishlari mumkin. Virtual o'rgatish platformalari orqali o'qitish, online darslar va videokonferentsiyalar, interaktiv savollar va boshqa vositalar o'qituvchilar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Internetdagi tarmoqda tashqi asylumlar va kutubxonalardan foydalanish, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni kuchaytiradi. O'qituvchilar va talabalar uchun mailing listalar, online forumlar va boshqa kommunikatsiya vositalari yorqinlik bilan fikr almashishga imkon beradi. Bu pedagogik imkoniyatlar texnologiya fani o'qituvchilarining tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish uchun zarur va samarali bo'lib, o'qitish jarayonini yanada qiziqarli va foydali qilishda yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Djurayev R.K., Karakhanova, L.M., & Karimov, K.A. (2022). A systemic factor of increasing the quality of higher education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 205-214.
2. Lobarxon Qaraxonova..... Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida loyihalash usulidan foydalanish samaradorligi..... “International–scientific practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions”../ October 19-20, 2023
<https://zenodo.org/records/10004146>
3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. *Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari.* – Toshkent, 2015. –B.120.
4. Saidaxmedov N.S. *Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash namunalari.* -T.: RTM, 2000 y. -46 b.